

МАМЛАКАТИМИЗДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТ РИВОЖЛАНИШНИНГ ПРОГНОЗ СЦЕНАРИЙЛАРИ

Ходжамуратова Гульбахор

*“Менежмент ва маркетинг” кафедраси доценти, Тошкент давлат
иқтисодиёт университети*

Арипов Улуғбек

Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил тадқиқотчиси

Ўзбекистонда электрон тижорат соҳаси ўзининг ривожланиш босқичида турибди. Бугунги кунда электрон тижорат ҳажми мамлакат ЯИМ нинг бир фоизга яқинини ташкил этади. Электрон тижоратни янада ривожлантириш учун унга таъсир этувчи омилларни аниқлаш, улар орасида боғланишлар кўринишини тадқиқ қилиш ва шу асосда келгуси даврларга прогнозлаш зарур.

Ўзбекистонда электрон тижорат соҳасига бир қатор омиллар таъсир кўрсатади. Улар жумласига интернетдан фойдаланувчилар сони, интернет хизматлар тарифлари қиймати, интернет дўконлар сони, электрон тижорат бўйича транзакциялар, электрон тижорат бўйича транзакциялар ҳажми, POS терминаллар орқали амалга оширилган умумий транзакциялар, пластик карталар сони, пластик карталар билан транзакциялар ҳажми, банкоматлар ва инфокиоскалар сони ва бошқа бир қатор омилларни келтириш мумкин.

Электрон хизматлар ва электрон тижорат учун норматив-ҳуқуқий базани ўрганиш асосида Instagram, Facebook, Twitter ва бошқалар каби ижтимоий тармоқ сайтларида турли каналлар, гуруҳлар ва ботларнинг айрим буюртмаларини рўйхатга олиш мавжудлиги ва хуфёна иқтисодиётининг ажралмас қисми ҳисобланиши аниқланди.

Ўзбекистонда электрон тижорат соҳаси ривожланишининг бошланғич босқичда тўсиқ бўлаётган асосий сабаблар қуйидагилар:

интернет фойдаланувчилари жуда тор доирада бўлиб, уларнинг аксарияти онлайн харид қилишга мойил эмаслиги;

интернет фойдаланувчиларининг ўртача резиденти, биринчи навбатда моддий фаровонлик, техник тайёргарлик ва таълим даражаси нуқтаи назаридан қарайди. Ушбу ҳолатлар истеъмолчилар учун электрон тижоратдан фойдаланишни компьютер

техникаси, дастурий таъминот ва мураккаб электроникани тарғиб қилиш учун идеал воситага айланмаган.

аксарият сайтлардаги хаотиклар ва ахборот юкламаси потенциал истеъмолчиларни, яъни профессионал сайт ҳосил қилиш масаласини ва унинг фаолият самарадорлигини баҳолаш қобилиятини қийинлаштиради;

молиявий операцияларда ва узатиладиган махфий ахборот хавфсизлиги етарли даражада химояланмаган

интернет маркетинг ва реклама соҳасидаги профессионал мутахассисларнинг етишмаслиги, уларнинг хизматлари сифатининг пастлашига олиб келади.

Юқоридаги муаммоларни инобатга олган ҳолда, Ўзбекистонда электрон тижорат хизматлари ҳажмини келгуси даврларга прогноз ҳисоблари натижалари асосида 3 йўналидаги пессимистик, инерцион ва оптимистик сценарийлар ишлаб чиқилган (1-расм).

1-расм. Ўзбекистонда электрон тижорат хизматлари ҳажмининг 2010-2019 йиллардаги динамикаси ва 2020-2025 йилларга прогноз қийматлари

1-расмда келтирилган 3 хил прогнозлаш сценарийлари таҳлили шуни кўрсатадики пессимистик сценарийда, яъни электрон тижорат соҳасида вазият “энг ёмон” бўлганда ҳам ўсиш тенденциясига эга. Пессимистик сценарийда электрон тижорат хизматлари ҳажми прогноз даврида ўртача 320,5 млрд сўмга ортиши кузатилиб, 2025 йилда пессимистик сценарий бўйича 474,8 млрд сўмни ташкил

этади. Пессимистик сценарийда интернетдан фойдаланувчилар сонининг маълум даражада ошмаслиги, интернет хизматлар тарифлари қийматининг ортиб бориши, интернет дўконлар сонининг ўзгармаслиги, электрон тижорат бўйича транзакциялар камайиши, POS терминаллар орқали амалга оширилган умумий транзакцияларнинг ўзгармаслиги каби сценарий асосида амалга оширилди. Ушбу ҳолат республикада электрон тижорат хизматлари ҳажмини маълум даражада паст бўлиб қолишига олиб келади.

Инерцион сценарийда ҳозирги реал ҳолат ҳисобга олинган бўлиб, будан юқорида келтирилган таъсир этувчи омилларнинг реал вақт давомида ўзгариши ҳисобга олинган. Инерцион сценарийга кўра республикада электрон тижорат хизматлари ҳажми ҳар 6 ойда ўртача 735,3 млрд. сўмга ортиб бориши аниқланди. Ушбу сценарий бўйича электрон тижорат савдолари ҳажми 2025 йилда 1308,9 млрд сўмни ташкил этиб, пессимистик сценарийга қараганда 2,75 барбар кўп электрон тижорат хизматлари амалга оширилади.

Оптимистик сценарий – бу электрон тижорат фаолиятида “энг яхши” вариант бўйича ривожланиш ҳисобланиб, унга кўра танланган барча омилларнинг ижобий таъсири акс эттади. Ўзбекистонда интернетдан фойдаланувчилар сонининг ортиб бориши, интернет хизматлар тарифлари қийматининг пасайиб бориши, интернет дўконлар сонининг ортиб бориши, электрон тижорат бўйича транзакциялар ҳажмининг ортиб бориши, POS терминаллар орқали амалга оширилган умумий транзакцияларнинг ортиб бориши, аҳоли томонидан банк пластик карточкалари орқали кўпроқ харидлар қилиши, банкомат ва инфокиосклар сонининг ортиб бориши каби сценарий асосида амалга оширилади.

Оптимистик сценарийга кўра прогноз даврида электрон тижорат хизматлари ҳажми ўртача 927509367 сўмга ортиши кузатилиб, 2025 йилда 1568,8 млрд сўмни ташкил этиши прогноз қилинган. Ушбу сценарийда пессимистик сценарийга нисбатан электрон тижорат хизматлари ҳажми 2,01 баробарга ва инерцион сценарийга нисбатан 70 фоизга ортиқ электрон хизматлар ҳажмини ўзиши кузатилади.

Олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, Ўзбекистон Республикасида электрон хизматларни ривожлантиришнинг зарур шарти уларнинг сифати ва кириб келишини яхшилашдан иборат бўлиб, бу интенсив ва кенг иқтисодий ўсиш вазибаларига мос келади.

Адабиётлар:

1. Кобелев, О.А. Электронная коммерция /О.А. Кобелев ; под ред. С.В. Пирогова. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2018. – 14 с.
2. Турсунов, Б. О. (2017). Управление производственными запасами в текстильных предприятиях. Научная мысль, 1(3), 117-125.
3. Bobir, T. (2017). Features of the method of calculation of production capacities of the textile enterprises. Бюллетень науки и практики, (10 (23)), 213-222.
4. Ibragimov, I. U., & Tursunov, B. O. (2017). Enhancement the mechanism of analyzing of the methodological principles for the development and improvement of methods of assessment. Аудит, (4), 11-13.
5. Bobir, T. (2017). Ways of increasing the efficiency of usage the production capacity of textile enterprises. Бюллетень науки и практики, (8 (21)), 232-242.
6. Турсунов, Б. О. (2017). Теоретические аспекты производственной мощности текстильных предприятий в современных условиях. Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. ГВ Плеханова, (4), 57-68.
7. Турсунов, Б. О. (2017). Стратегия развития легкой промышленности Республики Узбекистан. Вестник Института экономики Российской академии наук, (5), 146-155.
8. Tursunov, B. O. (2017). Principles and functions of management of production capacity. Вопросы управления, (3 (46)), 174-178.
9. <https://kommersant.uz/tsifrovaya-ekonomika-uzbekistana/>